

Okullarda Yöneticileri Belirleme ve Geliştirme

Development and Identification Of Administrators At Schools

Nuray PERK¹ Eylem YILMAZ² Sibel ALP³

¹Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No:0009-0009-4654-1383, Kocaeli, Türkiye

²Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No:0009-0004-9688-7597, Çankırı, Türkiye

³Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No:0009-0005-7925-1818, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Okullarda okul yöneticilerinin en büyük ve en önemli görevleri, okulun hedefleri doğrultusunda verimli ve etkili yol alabilmesini sağlayarak, okula ait her bir paydaşı sağlıklı yönetmektir. Aynı zamanda, okul yöneticilerinin sorumlulukları ve yetkileri okul için okul yöneticilerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Okul yönetiminin literatürde farklı tanımları okul yöneticilerine çeşitli sorumluluk ve yetkiler yüklemiştir. Bu tanımlar okul yönetiminin önem ve değerini arttırmaktadır. Okul yöneticilerinin okulun bütün paydaşlarını kurumun tüm hedeflerine göre, harekete geçirmeleri için, davranış bilimleri ve eğitim yönetimleri konusunda kendini geliştirmesi gerekmektedir. Bu yöntemleri uygulayan ve problemleri deneme yanılma yöntemi ile değil bilim yolu ile çözmeye çalışan okul yöneticileri kurumda oluşabilecek en iyi ve en verimli eğitim ortamının mimarıdır. Ancak bazı durumlarda deneyim ve tecrübenin getirileri olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Deneyim ve tecrübe ile bilimin yolunu birleştirerek oluşturulan okul ortamlarında okul yönetimi de daha etkili çalışabilecek ve okula değer katacaktır. Bu araştırmada; Türkiye’de okullarda yönetici seçimi ve yöneticiliğin geliştirilmesi ile ilgili uygulamaların zaman içinde çeşitlilik göstermiş olduğu fakat bu farklılıkların ciddi bir gelişim yansıtmadığı ve mevcut bir politikadan bahsedilmediği, bu konudaki politikaların sık sık değişikliğe uğradığı görülmektedir. Farkları ve ortak noktaları anlayabilmek için bazı ülkelerde okul yöneticisi seçimi ve geliştirilmesi ile ilgili araştırma yapılmış ve incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticiliği, Okul yönetici seçimi, Yöneticilik

ABSTRACT

The biggest and most important duty of school administrators in schools is to manage each stakeholder of the school in a healthy way, ensuring that the school can move forward efficiently and effectively in line with its goals. At the same time, the responsibilities and authorities of school administrators show how important school administrators are for the school. Different definitions of school management in the literature have assigned various responsibilities and authorities to school administrators. These definitions increase the importance and value of school management. School administrators need to improve themselves in behavioral sciences and educational management in order to mobilize all stakeholders of the school according to the goals of the institution. School administrators who apply these methods and try to solve problems through science, not by trial and error, are the architects of the best and most efficient educational environment that can be created in the institution. However, it is an undeniable fact that in some cases, experience and experience bring benefits. The school created by combining experience and the path of science. In this research, the practices regarding the selection of administrators and the development of management in schools in Turkey have varied over time, but these differences do not reflect a serious development and no existing policy is mentioned, and policies on this subject are frequently changed. appears to have changed. In order to understand the differences and common points, research on the selection and development of school administrators has been conducted and examined in some countries.

Keywords: School administration, Selection of school administrators, Management

GİRİŞ

Eğitim, insanların kendilerine yakışacak tutum, davranış ve yeteneklerini geliştiren; bireyleri donatan üstün nitelik düzeylerine doğru ilerletirken, kişilere ahlaki ve etik değerlere saygının önemini kazandırmak ve toplumu ilerleyen, irdeleyen, çözümleyen, öğrenmeye hevesli hale getiren, sonuca ulaşmak için arayışlarda olan toplumlar halini almaları için kullanılan dinamik ve önemli bir süreçtir (Seçkin, 2019). Bu tanımla bakıldığında bir toplumun bazı aşamalar sonrasında daha nitelikli bir hale dönüşmesinde yadsınamaz bir rolü olan eğitim büyük bir önem arz etmektedir. Böyle düşünüldüğünde okul yöneticiliği olgusu daha anlamlı hale gelmektedir.

Citation: Perk, N., Yılmaz, E. & Alp, S. (2024) “Okullarda Yöneticileri Belirleme ve Geliştirme”, International QMX Journal, 3(5), 1739-1750. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Yönetim, belirlenmiş hedeflere erişebilmek için beşeri kaynaklar öncelikli olmak üzere tüm kaynakları ve etmenleri doğru ve etkili kullanıp, eşgüdümü sağlama çabalarının tamamıdır (Turan, 2019)

Eğitim Yönetimi, kamu kurumu olarak okulları amaçlanan noktaya götürmek için lazım olan her bir kaynağa erişip, bu kaynakları etkili bir şekilde harmanlayarak, tespit edilen hedefleri, alınan kararları göz önünde tutarak, gereğini yapmaktır (Aydoğan, 2008). Tüm bunlar düşünüldüğünde her okulun kendi amacına yönelik standartları gerçekleştirebilmesi için, okuldaki tüm iç paydaşları koordine edebilen, yönlendiren, motivasyonlarını sağlayan, kontrol eden; bunun yanında da okulun sosyal ve akademik başarısından öncelikli sorumlu olan kişiler okul müdürleridir. Bunların hepsini yapan okul müdürlerinin sorunlarla başa çıkabilmesi ve kurumun başarısını artırabilmesi için bir takım kişilik özelliklerine sahip olması gerekir.

Eğitim-öğretim sürecinin kaliteli, verimli ve yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin sürdürülebilir olmasında yönetici olarak okul müdürlerinin çok büyük bir paya sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Okulları daha fazla nitelik ve nicelik sahibi yapabilecek, yirmi birinci yüzyılın değişimlerine ve gelişimlerine liderlik yapacak özelliklere sahip olması gerektiği düşünülen okul müdürleri büyük bir öneme sahiptir. Bu açıdan okul müdürlerinin seçilmesi, yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi aşamasında belirlenen kriterler oldukça önemlidir (Seçkin, 2019).

Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesinde dünyada uygulanan sistemleri bilmek bizi daha sağlıklı bir model üretme konusunda geliştirecektir. Çünkü başka ülkelerdeki sistemler ve uygulama yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak hem Türkiye'deki içinde bulunulan durumu tespit etmek hem de uygulanmakta olan sisteme eklenmesi ve çıkarılması gerekenleri fark etmek açısından önemlidir.

Dünyadaki ülkelerin büyük bir kısmında, bu alanda eğitim almış olmak müdür olarak atanmak için bir ön koşul olarak görülmemektedir ve bu dönemde bile başarılı bir öğretmenin bu konuyla ilgili ek bir eğitim almadan etkili bir müdür olabileceği kabul edilmektedir (Bush ve Jackson, 2002). Bir başka deyişle, okul yönetimlerinin profesyonelleşmesi ve okul yöneticilerinin mesleki eğitimi dünya çapında yaygın bir uygulama değildir. Dünya genelinde okul sayısı fabrika sayısını geçse de şirket yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik çabalar çok daha fazladır. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde okul müdürü yetiştirmek için göreve başlamadan önce bir eğitim, göreve geçiş sırasında yine eğitim ve sonrasında da görev yapma aşamasında yine hizmet içi eğitim verilmesi söz konusudur ve bu eğitimleri almak tercihe bırakılmayarak zorunlu kılınmıştır. Yine bu ülkelerde okul müdürünü seçmek ve görevine başlamasını sağlamak için bazı kriterler konarak okul müdürü seçimi standartlaştırılmıştır. Türkiye'ye bakarsanız, bu yönde ciddi bir politikanın mümkün olmadığı ortaya çıkıyor (Çelik, 2002). Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bu konuyla ilgili çok fazla çalışma yapılmasına karşın yönetici seçimi ve atamasında bir standart geliştirilememiştir. Okul müdürlüğü görevlendirme şartları sık sık değişikliğe uğramıştır (Seçkin, 2019).

Son yıllarda gelişmiş ülkelerde okulların başarılı olmasını sağlayacak okul yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik çabalar oldukça önem arz etmektedir (Özmen, 2002). Bu ülkelerde geleneksel yönetim becerileri yerine öğretici liderlik davranışlarına sahip olunması hedeflenmektedir (Çelik, 2002). Bu çalışma ile dünyadaki bu eğilimleri daha yakından gözlemlemek ve Türkiye için sonuçlar çıkarmak mümkün olmalıdır. Yapılacak olan bu çalışmada; "okullarda yönetici seçimi ve yöneticiliğin geliştirilmesi" konusuna değinilecektir.

OKUL YÖNETİCİSİ

Okullarda amaçları gerçekleştirmek için personeli organize eden, yapılan işleri yönlendiren ve koordine eden, personeli hem motive edip hem de denetleyen kişileri kapsayan kavrama okul yönetimi denir. Tüm okul yöneticilerinin ortak hedefi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın amaçlarına ve eğitim politikasına göre okulların verimliliğini korumak ve sürdürmektir. Bunun için okul yöneticilerinin belirli niteliklere sahip olması gerekir (MEB, 2021).

Okul Yönetiminin başında olan okul müdürlerine okulda en üst yönetici oldukları için ayrı bir sorumluluk yüklenmektedir. Buna bağlı olarak da okulların başarısının müdürün başarısıyla eş değer tutulduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu çok doğru bir algı olmasa da toplum arasında kabul görmüş bir anlayıştır.

Son yıllarda eğitimden beklentiler arttıkça okullar üzerindeki baskı da artmaktadır. Ancak devlet okullarında okul yönetiminin beklentileri artmış ve eğitimlerini çağın gereklerine göre devam ettirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Devlet okullarında okul yöneticilerinden, yetki veren, takım ruhuna inanan, dönüşüm ve aracılık yapan, etik değerlere inanan, eğitim faaliyetlerine katılan bir lider olmaları beklenmektedir (Aytaç, 2002).

Öte yandan devlet okulu yönetiminin temel görevi, devlet okullarının insan ve maddi kaynaklarını olabildiğince verimli kullanmak, mevcut yasaları uygulamak ve sürdürmek eğitim yönetiminde uzmanlık bilgisine ve bazı özel becerilere sahip olmaktır (Kaya, 1996).

Okul yönetimlerinde gözlenen özellikler; milli değerleri tam olarak tanımaları, sorumluluk bilinci ve öğretmenlerin kalkınma gayretlerinin etkililikte en mühim unsur olduğuna inanmalarıdır. İçinde buldukları ekibe liderlik edebilmelidir. Liderliğin en önemli özelliklerinden biri, ise etkili iletişim becerilerine sahip iyi bir ekip oluşturmaktır (Day vd. 2001).

Okul Yöneticilerinin Görevleri

Ülkemizde devlet okullarında okul yönetiminin görevleri ilgili kanunlarda detaylı olarak açıklanmıştır. Okulda bu görevler için planlama yapılabilir, yer ve zaman belirlenebilir ve görevlere uygun bir çalışma programı hazırlanabilir. Ancak okullarda öngörülemeyen sorunlar ortaya çıktığında; devlet okulu yönetiminin en önemli görevlerinden biri okulun amaçlarını, politikalarını ve yasalarını gözeterek sorunları çözmektir. Bu nedenle okul yönetimi her zaman sorumluluğunun bilincinde olmalı ve konumuna uygun olarak etkinliğini sürdürebilmelidir (Taymaz, 2002).

21. yüzyılda okul yönetiminin görevleri, eski zamanlara göre oldukça geniş çaplı ve kompleks bir yapıya sahiptir. Devlet okullarının yönetimi, görevlerini verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için okulla ilgili tüm unsurları okul karar alma sürecine dahil etmekle mümkündür. Farklı düşünce ve fikir oluşturucu kişilerin okuldaki karar alma süreçlerine dahil edilmesi için okullardaki katılım süreçlerinin yönetimi de bu görevler arasındadır. Günümüz devlet okulu yönetimlerinin en karakteristik özelliği değişim odaklı bir liderlik anlayışına sahip olmalarıdır. Devlet okullarında değişimi merkeze koyan bir liderlik anlayışı, okul yönetiminin eğitim faaliyetleri ile kurumun eğitim programını devlet okulunun sorunlarına uyumlu hale getirerek okulu olumlu değişimlere yönlendirmektir (Weiss ve Cambone, 1994).

Okul yönetiminin görevlerinin ana odaklarından biri öğretim hedefleridir. Devlet okulu yönetimleri bu görüşü paylaşırken, eğitim ortamını düzenlemeli ve personelin motivasyonunu sağlamalıdır. Bu bağlamda 21. yüzyılda devlet okullarında okul yönetiminin görevlerinden biri olarak bilinen öğretim yönetimi de vardır.

Okul Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Nitelik, kişilere fiilleri gerçekleştirme amacıyla gerekli olan bilgi, beceri, yetenek ve ona has tüm özelliklerdir. Farklı bir şekilde tanımlamak gerekirse, bireylere belirli bir görevi yerine getirme kapasitesi sağlayan özelliklerin varlığıdır. Bu nedenle yetkin insanlar, belirli bir görevin gereklerini karşılayabilen kişilerdir. Bir okul yöneticisinin bilgi, beceri ve davranışları, okulun amaçlarını gerçekleştirerek okul kuruluşunun ayakta kalmasında önemli bir yere sahiptir ve aynı zamanda başta öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere eğitim dışı personel ve öğrenci velileri üzerinde etkili olmaktadır. O halde okul yöneticilerinin belli nitelikleri taşıması önem arz etmektedir. Bu nitelikler şu şekilde sıralanabilir (Keskinç, 2007):

“Yönetim süreçlerinin optimizasyonu okulun amaçlarına ulaşmak için gerekli yöntemlerin nasıl uygulanacağı konusunda fikir sahibi olmak, ilgili mevzuatta uzman olarak güvenilir, adil, bilgili, iyi, üstün, aktif, yönetici, iyi takipçi, vizyon sahibi olmak, vaktini idareli kullanmak, etkili iletişim kurmak, tüm okul unsurlarını sürece katılmaya, süreç içinde kibar davranmaya motive edebilmek, görev, yetki ve sorumlulukların adil dağılımını sağlayabilmektir.”

Devlet okulu yöneticilerinin başarısının çoğu, iletişim becerilerine ve başkalarını kendi yeterliliklerini fark etmeye yönlendirme yeteneklerine bağlıdır. Okul organizasyonunun amaçları çerçevesinde başkalarını yönlendirebilme yeteneği, yöneticinin geleneksellikten çıkarak, idari yöneticilerin ötesine geçen liderlik becerileri ile donatılmasıyla mümkündür. “Beceri, bilgiyi etkili biçimde kullanma

yeteneğidir. Yönetime üçlü beceri yaklaşımı, yöneticiyi başarıya götürecektir. Yetenek veya niteliklere değil, yöneticinin ne yapabileceğine dayanmaktadır” (Bursalıoğlu, 2008).

Teknik Beceriler: İşle ilgili bilgi, deneyim veya belirli bir işin amacına ulaşmak için kullanılacak araç ve teknikleri uygulama yeteneğidir. Teknik yetenek, uzmanlık bilgisi, analitik beceriler ve belirli görevler için araç ve yöntemlerin kullanımını gerektirmektedir (Özalp, 1995: 25).

İş yapmak için gerekli olan etmenler, uygun yöntemler, uygun yollar ve gerekli araçları doğru kullanma teknik becerileri ile ilgilidir. Uzmanlaşmış teknik beceri bilgisi, bu alandaki araçları kolaylıkla kullanabilme yetisi kapsamındadır. Yetersiz teknik becerilere sahip yöneticiler günümüz taleplerini karşılayamamaktadır (Bursalıoğlu, 1982).

İnsan Becerisi: Yöneticilerin bir gruptaki insanlarla uyumlu çalışma yetisidir. İnsanların şahsı ve diğerleri ile ilgili duyguları, fikirleri bu yetiyle doğrudan alakalıdır. Bu yeti okul yöneticisine topluluğun aktif bir üyesi olarak lideri olduğu örgütle çalışma fırsatı verir ve özellikle okullarda çok daha önemli şekillerde kendini göstermektedir. Okulun her bir unsurunun yönetimde yer almasının sağlanması ve okul çevresi ile olumlu iletişim kurulması, yöneticilerin bu beceriyi etkin bir şekilde kullandığını göstermektedir. Okulla ilişkilendirilen kişiler, yönetici ile etkileşimlerine dayalı olarak liderlik stilini değerlendirmektedir (Bursalıoğlu, 1982).

Planlama Becerisi: Bir yöneticinin kurumun ilerleyişini sağlamak için tespit edilen hedeflere ulaşma amacıyla kuruma ve kurumun çevre şartlarına uygun bir planlama becerisinin olması gerekir. Bu planlamaya hedefe ulaşma yolunda uygulanacak stratejiler, bu stratejilerin kim tarafından, ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı, uygulamaların başarı düzeyi ve değerlendirilmesi sonucunda ek plan gerektirip gerektirmeyeceği gibi konular dahil edilmelidir. İyi bir okul yöneticisinin tüm paydaşları kapsayan bir planlama yapması başarıya ulaşmada en etkili yoldur.

Temel olarak bu becerilerin yanında sahip olması gereken diğer unsurlarla da birleşince bir okul yöneticisinin başarısız olması ve kurumunu bir üst seviyeye taşıyamaması mümkün görünmemektedir. Okul yöneticilerinin açık görüşlü, zeki, çalışkan, planlı, etik ve ahlaki değerleri ön planda tutan, çevreye ve şartlara göre hareket edebilen, iş bölümüne açık, çatışmaları yönetebilen, iletişimi kuvvetli, liyakat sahibi, sabırlı, analiz ve sentez yapabilme özelliği olan, etkili, bilgili, becerikli, güven veren, adil, muhakeme yapabilme özelliğine sahip olan, stresi yönetebilen, yeniliklere açık olan, okul çalışanlarının performansını artırmak için motivasyonu sağlayabilen, ilham verebilen lider ruhlu olmaları gibi özelliklere sahip olmaları başarıyı artıracaktır.

Okul Yöneticisi Olarak Görevlendirileceklerde Aranılan Şartlar

Devlet okullarında okul yöneticisi olarak çalışma koşulları ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sonuçta genel olarak yönetici olma kriterleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir (MEB, 2021);

Pedagoji fakültelerinde lisans programlarını tamamlamış olmak. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmış olmak. Yönetici olabileceği eğitim kurumunda öğretmen olarak atanabilme ve atanabileceği kurumda ders okutabilmek. Yöneticiliğe ilk defa atanacak olanlar açısından ilgili yönetmelikte ifade edilen sınavlardan başarılı sonuçlar almak. İnceleme talebinin son gününden itibaren son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma nedeniyle yöneticilikten çıkarılma yapılmamış olması. Mecburi çalışma yükümlülüğüne giren yerler dışındaki eğitim kurumlarında çalışanlar için mecburi çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olmak.

Okul müdürlüğü ve okul müdür yardımcılığı için belirli bir çerçeve çizilmiş, yukarıdaki maddelere ek olarak özel şartlar da istenmiştir. Günümüzde öncelikle yazılı sınavdan gerekli başarıyı elde ettikten sonra mülakat sınavından aldıkları puanlarla ortalama belirlenip, tercihlerine istinaden görevlendirilmeleri esastır.

Bir okul yöneticisi tüm bu durumlardan sonra 4 yıllığına görevlendirilmekte ve bir okulda en fazla 8 yıl kalabilmektedir. İsteği halinde 8 yıl aynı okulda kalan okul müdürü ya da müdür yardımcısı 8. Yılın sonunda EK1 kriterlerine bağlı olarak başka bir okula gitmek durumundadır. Görevlendirmeye esas puanı yeterli değilse norm fazlası olarak öğretmenliğe dönmektedir.

Türkiye’de Okul Yöneticisi Seçme Usulü

1928 senesinde yeni kurulan eğitim kurumlarının yönetici, müfettiş ve öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde Pedagoji Bölümü açılmıştır. Deneyimli, başarılı, yönetilebilir ve denetleyici ilköğretim öğretmenleri işe alınmış,yazılı ve sözlü sınavların ardından pedagoji konu alanına hazırlanmışlardır. Bu hazırlık sürecinde adaylara çıraklık, yönetim ve denetim hakkında temel bilgiler verilmiştir. 1970 yılına gelindiğinde, dairenin merkez ve taşra teşkilatlarında çalışanların yüzde doksanı Maarif Vekâleti derecelerine sahip olmuştur; 1970’li yılların sonrasına gelindiğinde siyasi tercihlerin, başarı,yetenek ve tecrübe gibi özellikleri geri planda bıraktığını söylemek yanlış olmaz (Tekişik, 2009).

Türkiye’de 1953 yılında kamu çalışanları için hizmet içi eğitim tesisi olarak "Türkiye ve Ortadoğu Kamu Yönetimi Enstitüsü (TODAİE)" açılmıştır. TODAİE, kamu yönetimi için okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılabileceği uzmanlık programları yürütür. Bu programlarla ilgili olarak kamu hizmeti çalışanlarına genel yönetim bilgilerinin sağlanmasında, sosyal, ekonomik ve hukuki konuların aydınlatılmasında ve farklı alanlardan kursiyerler arasında ortak bir anlayış geliştirilmesinde önemli katkılar sağladığı belirtilebilir (Kaya, 1999).

1962 yılında Türkiye’de "Merkezi Yönetim Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)" rapor çalışmalarına başlanmış olup 1963 yılında tamamlanmıştır. Proje raporunda bugün ülkemizde eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin önemli görüşler de mevcuttur. Bu raporda Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli idari kademelerinin uzmanlık isteyen bir alan olması sebebiyle iyi yöneticiler yetiştirmek üzere gerekli fakültelerin açılmasının uygun olacağı görüşü belirtilmiştir. Bu rapor eğitim politikasının belirlenmesinde, ülkenin genel ekonomik hedeflerinin ifade edilmesinde, okul yöneticilerinin eğitim politikasına öğretmen gözüyle bakma alışkanlığına sahip oldukları için uygulamada önemli bir role sahip olmaları gerektiğini belirtilmektedir. Ayrıca rapora göre, görevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri için sadece en tepedeki yöneticilerin değil her kademedeki yöneticilerin de yetiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Raporda, üniversitelerin bakanlığın ihtiyaç duyduğu eğitim yöneticilerini yetiştirmek üzere fakülteler içinde eğitim fakülteleri veya bölümleri açmaları önerilmiş ve bu öneri "Hacettepe Üniversitesi'nin Eğitim Fakültesi ile Ankara Üniversitesi'nin Eğitim Bölümünün açılmasına yol açmıştır (Kaya, 1991).

Milli Eğitim kurullarında da eğitim ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve ileri eğitimine dair görüş ve önerilerde bulunulmuştur. Milli Eğitim Şurası ülke genelinde eğitimle alakalı problemin yoğun olduğu alanları belirleyen ve bu alanlarla ilgili çözüm için fikirler beyan eden, tavsiye niteliğinde kararlar alan ve stratejiler geliştiren bir danışma organı görevindedir. Türkiye’de 1921-1926 yılları arasında İlim Heyeti adıyla yürütülen çalışmalar, 1939 yılından bu yana devam eden Milli Eğitim Şuralarının alt yapısını niteliğindedir. 1939 yılından beri yirmi kez toplanan Milli Eğitim Şurası, her oturumda Türk eğitim sisteminin farklı konularını gelişmelere göre irdeleyerek mühim tavsiyelerde bulunmuştur. Çeşitli milli eğitim kurullarında eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinin yaşa uygun olması gerektiği, eğitim yönetiminde uzmanlaşmanın esas alınması gerektiği ve eğitim yönetiminin siyasi unsurlardan bağımsız bir yapı ile yürütülmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi konusu Yedinci Milli Eğitim Şurasından itibaren ehemmiyetle ele alınarak, bu mevzunun önemi görüşülmeye başlanmıştır (Kaya, 1991).

Yedinci Milli Eğitim Şurası’nda Millî Eğitim Müdürleri ve İlköğretim Müdürleri Yönetmeliği’nin hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu’nun incelemesine sunulduğu belirtilmektedir (MEB, 1962). Bu konu On Dördüncü Milli Eğitim Şurası’nda geniş bir açıyla incelenmiş ve Bakanlık tarafından yönetimde görev alacakların özellikleri,statüleri ve görevle ilgili değişiklikleri içeren bir mevzuata ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.Yöneticilikle ilgili yükselmelerin,uzmanlaşmaların ve ast-üst ilişkisi çerçevesinde ilerlemenin temel oluşturacağı; yöneticilerin gerekli fakültelerle işbirliği ile yetiştirileceği vurgulanmıştır. (MEB, 1993). On Dördüncü Millî Eğitim Şurası’nın taslak belgelerinde "Eğitim ve okul yöneticiliği için öğretmenlikten gelmesi gerekli ve yeterlidir." ifadesi mevcuttur. Buradan da anlaşılacağı üzere mevcut kanunlarda, okul yöneticiliği için hiçbir eğitime gerek olmadan,tek gereklilik olarak öğretmen olma şartını yerine getirerek atamanın yapılabileceği ifade edilmektedir. Bu, "Yöneticiliğin okulu yoktur." yaklaşımının ve uygulamasının hâlâ devam ettiğini göstermektedir. 13-17 Mayıs 1996 yılında yapılan On Beşinci Millî Eğitim Şurasında da yönetici atamalarının yöneticiler

yetiştirildikten sonra yapılması gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Yönetici atamalarında kariyer, liyakat, başarı aranması, eğitim yönetiminin bir bilim olarak algılanması, eğitim yöneticiliğinin öğretmenlik tecrübesine dayanması ve eğitim yöneticisinin lisansüstü eğitimle yetiştirilmesi, yönetici adaylarının objektif ölçülerle seçilmesi gerektiği belirtilmektedir. Üçüncü maddede merkez ve taşra örgütü yöneticilerinin ihtiyaçlara dikkat edilerek, yetkilerinin, görevlerinin, sorumluluklarının tekrar gözden geçirilmesi noktasına vurgu yapılarak, uzmanlık ve tecrübeyi öne çıkaran bir atama sistemi olması gerektiği vurgulanmıştır. Aynı maddede taşra örgütüne daha çok yetki ve sorumluluk verilmesi, alınan kararlarda eğitim ve yönetim personelinin yanı sıra halkın da katkısı olmasının önemli olduğu belirtilmiştir. (Cemaloğlu, 2005). On Altıncı Millî Eğitim Şurası'nda sadece meslekî ve teknik eğitim tüm hatlarıyla irdelenmiş ve bazı yeni kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında meslekî ve teknik eğitimde örgütlenme, yönetim ve yöneticilerin yetiştirilmesi konuları da yer almıştır (MEB, 1999). On Yedinci Millî Eğitim Şurası'nda sadece "Yönetim kademelerine göre iş analizine dayalı yönetici yeterlikleri saptanmalıdır." şeklinde bir ifade ile yeterliliklere dikkat çekilmiştir (MEB, 2006).

On sekizinci Milli Eğitim Şurası kararlarında yer alan eğitim yöneticilerinin atanmasına ilişkin esaslar; Mevcut liderlerin kişisel gelişimleri için uzaktan ya da örgün eğitim yoluyla yüksek lisans ve doktora eğitimi almalarının sağlanması; Güven, karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü ve akademik başarı gibi değerlere dayalı bir okul kültürünün oluşturulmasında liderlik rolü üstlenebilecek bireylerin atanması için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir (MEB, 2010).

Son olarak On dokuzuncu Milli Eğitim Şurası kararlarında Milli Eğitim okul yönetici adaylarının belirlenmesine ilişkin bir takım kriterler belirlemiş, okul yöneticisi görevlendirmelerinin mülakat yani sözlü sınav ile yapılması, özellikle de müdür yardımcılığı görevlendirmelerinde okul müdürünün etkin bir biçimde söz sahibi olması ve belli bir süre ile sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiştir.(MEB,2014)

Sözlü ve Yazılı Sınav

Eğitim kurumlarında yönetici seçimi ve atanması konusunda 1998 yılından itibaren yasal düzenlemeler yapılmıştır. Taş ve Önder (2010), 2004-2010 yılları arasında bu konuda 30 civarında yönetmelik ve genelge yayımlandığını belirtmektedir. Bu düzenlemelerin her birinin kendi içinde çeşitli çelişkileri olduğu söylenebilir. 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Başkanlarının Atanmasına Dair Yönetmelik" ile bugün tartışılan duruma ilişkin görüşler yeni bir boyut kazanmıştır. Bu düzenleme ile eğitim kurumlarında okul müdürünün atanması yerine dört yıllık bir görevlendirme esas alınmış ve dört yıl sonra okul müdürünün görev süresi ya uzatılmış ya da görevi sona ermiştir. Okul yönetiminin istihdamının devamı için veli birliğinin temsilcisi, okulda en uzun süre görev yapan öğretmen, okuldaki en genç öğretmen ve okul tarafından seçilen iki öğretmen tarafından verilen notların %40'ı belirleyicidir. Öğretmenler kurulu, ilçe milli eğitim müdürü ve insan kaynakları dairesi ile birlikte yöneticinin değerlendirme formunda belirttiği kredi puanlarının %60'ı 75 puan ve üzeridir. Okul müdürlerinin yukarıdaki şartları taşımaları halinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün önerisi üzerine valinin onayı ile görev sürelerinin uzatılması mümkündür.

DÜNYADA OKUL YÖNETİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

Türkiye'deki Var Olan Durum

Türkiye'de, 1962 tarihli Merkezi Yönetim Araştırma Raporu ve VII.Millî Eğitim Şurası kararlarının okul yönetimlerinin oluşturulmasına duyulan ihtiyacın ilk ciddi vurgusu olduğu söylenebilir. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi (şimdiki adıyla Eğitim Fakültesi) ve bu tarihten sonra kurulan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümü bünyesindeki eğitim programları, okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde önemli kaynaklar olmuştur. Bu derslerin en önemlilerinden biri olan Eğitim Yönetimi ve Denetimi lisans dersleri 1997 yılında üniversitenin yeniden yapılandırılmasıyla kapatılmıştır. Lisansüstü düzeyde alınan eğitim, sadece okul yönetimini tercih etme nedeni olarak alınmıştır. 1998 tarihli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Başkanlarının Atanması ve Nakline İlişkin Yönetmelik, gündeme iki aşamalı bir inceleme getirmiştir. Buna göre ilk sınavı geçen adaylar 120 saat eğitim almıştır. Bu düzenleme de bakanlık veya taşra teşkilatında görev yapan ve mevcut durumu sürdüren üst düzey eğitim görevlilerinin (daire başkanı veya il milli eğitim müdürü gibi) yetiştirilmesinden bahsetmediği için eleştirilmiştir (Çelik, 2002).

Lisansüstü eğitim yönetimi programları eğitim sistemimizde bir miktar yukarıya çıkmış olsa da, bölüm hala bu programları okul yöneticisi yetiştirmek için kullanmamaktadır. Türkiye'de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerinin gelişimi açısından üniversiteleri etkin kullanmayarak onları dışlamaktadır (Çelik, 2002).

Türkiye'de okul yöneticilerinin seçilmesi ve atanmasının yasal dayanağı 13 Ağustos 2009 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atanması ve Yer Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" tir. 2009 yılında ilgili yönetmeliğe her müdür ve her müdür yardımcısı için bir seçme sınavı eklenmiştir. 13 Nisan 2007 tarihli yönetmelikle kaldırılan sınav uygulamasının 2009 yılında yeniden yönetmeliğe aktarıldığı görülmektedir. Sonuç olarak, 2004-2009 yıllarını kapsayan yaklaşık 5 yıllık bir zamandan sonra, neden kaldırıldığına dair bir bilgi bulunamayan inceleme talebi yeniden uygulamaya konmuştur (MEB, 2009).

Bu tarihlerden sonra da yine yönetici atamalarıyla ilgili değişiklikler devam etmiş, okullarda yönetici seçimi ile ilgili yazılı sınavlar bir eklenip, bir çıkarılmak suretiyle sık sık değişiklikler yapılmıştır.

06/10/2015 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik çerçevesinde okul müdür baş yardımcıları ve müdür yardımcısı yazılı sınavla belirlenirken, okul müdürleri çeşitli değerlendirmeler ve mülakat yöntemi kullanılarak görevlendirmeleri yapılmıştır(MEB, 2015).

Bu yönetmelikten iki yıl sonra yayınlanan yeni yönetici atama kriterlerinde değişiklikler yapılmış olup, 2018 yılına kadar Ek1 kriterlerine (görev yılı, idarecilikte görev yılı, ödüller, eğitim düzeyi vb) göre verilen puan ve sözlü sınav sonucunun ortalamasıyla tercihe bağlı olarak 4 yıllık görevlendirmeler şeklinde okul yöneticileri yerleştirilmiştir. Ancak sürekli yapılan eleştiriler ve liyakatin olmadığı savunulan fikirler ile beraber 2018 yılında sınavın arkasından mülakatın eşlik ettiği bir yönetici seçim sisteminin kabul edildiği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarında Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'de okul yöneticisi seçme kapsamında yapılan mülakatlarda genel kültürden, mevzuata, tarihten coğrafyaya kadar her türlü konuda sorular sorulabilmekte olup komisyonun değerlendirmesi ile bir sonuca varılıp, puanlar mülakattan birkaç hafta sonra açıklanmaktadır. Türkiye'nin her ilinde aynı anda açıklanmadığı gözlemlenmiştir.

Türkiye'de hala bu çerçevede okul yöneticisi seçilmeye devam etmekte olup yazılı sınavda başarılı olan adaylar EK1 ve sonrasında mülakat için hazırlanan EK3 kriterlerine göre seçilmektedir. 12 Ocak 2019 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile birlikte %60 olan yazılı sınav etkisi %80'e çıkarılmış olup mülakat %20 ağırlığa indirilmiştir. Bu kriterlere göre ilk defa görevlendirilecek yöneticiler 4 yıllığına İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin teklifi ve valiliklerin onayı ile görevlendirilmektedir. Bulduğu okulda en fazla 8 yıl kalabilmekte olup isterse 4. yılın sonunda tercih sıralamasına göre yine EK2 kriterleri baz alınarak başka okula görevlendirilebilmektedir. Yönetici görevlendirmede EK1 ve EK2 kriterleri de küreselleşme ve artan teknoloji kullanımı ve yeni yaklaşım tarzlarıyla değişikliklere uğramaktadır.

Türkiye'de okul yöneticileri yönetici olarak görevlendirilmeden önce herhangi bir yöneticilik eğitimi almamakla beraber, yönetici olduktan sonra hizmet içi eğitim şeklinde bir takım eğitimlere tabi tutulmaktadır. Bütün bu aşamalardan sonra yöneticiler istediği zaman öğretilmeye dönebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), okul liderleri yetiştirme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk üniversite programlarının oluşturulmasıyla okul müdürleri için örgün eğitim başlamıştır. Dolayısıyla okul müdürlerinin eğitiminde ABD'nin lider ülke olduğu söylenebilir (Brundrett, 2001).

Amerika Birleşik Devletleri'nde merkezi bir eğitim departmanı yoktur. Eyalet eğitim müdürleri eyalet eğitiminden sorumludur ve okul müdürleri yerel yönetimlere rapor verir. Amerika Birleşik Devletleri'nde okul müdürlerinin atanması için belirlenen asgari standartlara ek olarak, eğitim yönetimi

konusunda çok iyi bir eğitim gerekmektedir. Bu hizmet öncesi durum, hizmet içi eğitime katılma koşulu olarak da kendini göstermektedir (Harmancı, 2007).

Amerika Birleşik Devletleri'nde her iyi öğretmenin iyi bir müdür olamayacağı konusunda bir fikir birliği vardır. Bu bağlamda öğretmenlik kadrosu ile okul yönetimi arasındaki ayırım netlik kazanmıştır (Şimşek, 2004). Okul müdürü olma şartları eyaletten eyalete değişmekle beraber, neredeyse eyaletlerin tamamında aşağıdaki şartlar aranmaktadır (Kimbrough ve Burkett, 1999):

“Eğitim yönetimi alanında yüksek lisans bitirmek, okul müdürlüğü için geçerli bir sertifikaya sahip olmak, kamu okullarında asgari sekiz yıl çalışmış olmak, yönetim kurullarınca belirlenen kriterlere uygun olmak.”

Birçok ABD eyaleti, müdür veya müdür yardımcısı olarak atanmak için zorunlu programlara ihtiyaç duyar (Bush & Jackson, 2002). Bu programlara ek olarak, kendini okul müdürlerini yetiştirmeye adanmış birçok kar amacı gütmeyen dernek ve kuruluş bulunmaktadır. Onların arasında; “Ulusal Ortaöğretim Okul Müdürleri Derneği (NASSP), İndiana Okul Müdürleri Liderlik Akademisi (IPLA), Okul Liderliği Eğitim Programı (SLEP) ve İlk ve Ortaokul Müdürleri Milli Kuruluşu (NAESP)” bu kuruluşlar ve dernekler, okullar için eğitim ve destek hizmetleri sağlar. Bu derneklerin yönetici yetiştirme programlarına katkıları artmaktadır (Balcı ve Çınkır, 2002).

NAESP okul müdürlerinin eğitimi konusunda ABD'de araştırma yapan en önemli derneklerden biridir. Yüzyıl Okul Liderlerine Hizmet Verme ve Mesleki Büyüme başlıkları altındaki programların ana temaları öncelikle eğitim liderliği ve okul yönetimi alanlarındadır. Bu programlar oluşturulurken üç farklı kaynak kullanılmaktadır. Bunlar; Üniversiteler, Devlet Eğitim Kurumları ve Meslek Birlikleridir. Üniversiteler, okul müdürlerini seçme ve yetiştirme süreçlerinde bizzat faaliyet göstermektedirler. ABD'de müdürlerin belli kriterlere göre seçilmesi hayatı boyunca müdür olabilecekleri anlamına gelmemektedir. Okul müdürleri yeni gelişmeleri takip etmek ve sürekli yenilik yapmak zorundadırlar (Arslan, 2002). Gelişmiş ülkelerde öğretmenlik mesleğine yönelik benzer uygulamaların olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenler, çeşitli yeterliklerin kazanılması için belirli aralıklarla sertifika almakla yükümlüdürler. Ancak Türkiye'de bu konuda yeterince tamamlayıcı eğitimler ve sertifika sistemi olmaması bir boşluk olmasına neden olmaktadır.

Japonya

Anayasal monarşi ile yönetilen Japonya 1945 yılında gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1947 yılında Anayasa Çoğulcu Parlamenter sistemini kendi yönetimine uygun bulmuştur. Japonya'da merkezi bir Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı olmasına rağmen, okul idaresi ve idari makamların kurulması il ve yerel yönetim yetkililerinin sorumluluğundadır. Japonya'da okul müdürü olmak için belli bir süre öğretmenlik yapmış olmak gereklidir. Öğretmenlikten müdürlüğe doğru bir yol izlenerek yönetici belirlenir (Uçar ve Uçar, 2004).

Okul müdürleri öğretmen olarak görülür ve öğretmen öğretmenliğinin gereği olarak sınıflarda olmalıdır. Japonya'da müdürlere, müdür gibi bir anlama gelen "koochoo Sensei" denir. Öğretimle çok yakından ilgili olduğu için, liderlik rollerinin resmi tanımı hala yenidir. Japonya'da müdür olmanın birincil ve zorunlu şartı öğretmen olmaktır. Okul müdürü olmak isteyen Japonya'da bir öğretmen ortalama yirmi yıl öğretmenlik mesleğini yapmış olmak durumundadır. ABD'de bu süre sınırının ortalama sekiz olduğu düşünüldüğünde, Japonya'da kıdem ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Japon okul müdürleri, uzun yıllara dayanan öğretmenlik deneyimlerinin yanı sıra, uzun süre yönetici asistanlığı görevlerinde de bulunurlar. Bu nedenle Japon okul müdürlerinin yaşının diğer ülkelere kıyasla daha büyük olduğunu söylemek doğru olacaktır. Japonya'da eğitim kurumlarındaki hiyerarşik yapıyı ve okul müdürlerinin seçilme aşamalarını tam olarak idrak edebilmek için Japon kültürünü bilmek ve anlamak gerekir. Örneğin; bir okul partisinde, yemeğin iyi olup olmadığına veya partiden ayrılma zamanının gelip gelmediğine daima okul yönetimi karar vermektedir (Bartell ve Willis, 1987).

Japonya'da öğretmen gelişimi için bir ölçüt olması için, Kişisel Eğitim Konseyi, öğretim diplomalarının üç sınıfa bölünmesini tavsiye etmiştir. Bu bölümler; başlangıç, standart ve ileri sertifika seviyesidir. Teklife göre, standart sertifikaya hazırlanabilmek için on beş sene geçerli olacak olan ilk yani başlangıç sertifikası alınmış olmalıdır. Standart sertifikayı almış olanlar ise ileri düzeydeki sertifikaya hazırlanır. Bu sertifikaları tamamlamak uzun eğitimlerden sonra gerçekleşmektedir.

Japonya'da aşamalı bir takım sınavlardan geçmeden okul yöneticisi olmak mümkün değildir. Bu sınavlar her yönetim kademesi için yapılmakta ve yöneticileri sınavlara hazırlamak için kurslar düzenlenmektedir. Japonya'da okul yöneticisi olarak seçilenler hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmektedir. Bu eğitim bölgesel ve yerel eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca, yönetici adaylarının üniversite diplomasına sahip olmaları gerekmektedir (Kazuo, 2000).

Japonya'daki Ulusal Öğretmen Geliştirme Merkezi, tüm bölgelerde müdürler ve aciliyet teşkil eden, mühim olduğu düşünülen konularda müdür yardımcılarını kapsayan eğitim programları hazırlanarak, uygulanır. Yirmi gün boyunca tam zamanlı eğitime tabi tutulurlar. Yöneticiler bu süreçte merkezin yurdunda yaşarlar. Kursta; eğitim finansmanı, eğitim düzenlemeleri, uluslararası anlayış için eğitim, mesleki eğitim, ahlaki eğitim, kriz yönetimi, program yönetimi, entegre öğrenme, öğretme ve değerlendirme, okul organizasyonu yönetimi, insan hakları eğitimi, özel eğitim, yerel eğitim yönetimi reformu gibi mevcut sınıflar vardır. Teorik ve uygulamalı eğitim içeren bu kurslar yüz saatlik bir programı kapsar (NCTD, 2010b).

İngiltere

Anayasal Monarşi ile yönetilen İngiltere’de en tepe yönetimde devlet başkanı olarak da ifade edilen Kral ya da Kraliçe vardır. Bu Kraliyet ailesi sembolik olarak varlığını sürdürürken parlamentonun yasama yetkisine sahip olduğu ve bu gücü kullandığı görülmektedir(Öz, 2019).

İngiltere'de okullarda eğitim sağlanmasına ilişkin ulusal yönergeler Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Kurumsal düzeyde Birleşik Krallık eğitim kurumlarının tüm paydaşların temsil edildiği bir yönetim organı vardır. Genel olarak İngiltere eğitim sistemi tamamen merkezi olmayan bir yapıya sahip olup, yerel yönetimlerce gerekli oluşum sağlanır. Merkezi yönetim, yerel yönetimler, kiliseler ve diğer gönüllü kuruluşlar, eğitim kurumlarının yönetim kurulları ve öğretmenler farklı farklı alanlarda sorumluluk paylaşmaktadır. Hem öğretmenler hem de okul müdürleri memur olmadıkları gibi yerel yönetimler tarafından işe alınırlar. Yerel yönetimler yasal işverenler olarak görülse de, okul çalışanlarının ve müdürlerinin belirlenmesi okul yetkililerince yapılmaktadır. Okul müdürü, okulun performansı hakkında yönetimden sorumlu kurula rapor verir. Okul yönetim kurulu, günlük idari görevlerinin çoğunu okul yönetimine devretse de, okulun yönetiminden birincil derecede sorumlu olmaya devam eder (Eurydice, 2010b).

İngiltere'de okul müdürü pozisyonlarına müdür seçimi yapabilmek için öncelikle bir başvuru gereklidir. Bu başvurular "okul yetkilileri" yani mevcut Okul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuçlar görevlendirilmek üzere yerel yetkililere bildirilir. Okul yetkilileri; öğretmenler, veliler, öğrenciler ve yerel idari yetkililer gibi okul temsilcilerinden oluşur. Bu ülkede müdür olmak için öğretmen olmanız, aynı zamanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmanız gerekir. Devlet tarafından onaylanmış eşdeğer belgeler de geçerli kabul edilir. Ayrıca, ön koşullardan biri de yönetim konusunda deneyim ve yetkinliğe sahip olmaktır. Sertifikaların yanı sıra mülakatlar aracılığıyla yöneticilerin becerileri de kontrol edilmektedir. Mülakatlarda müdürlere özgeçmişleri, deneyimleri, iş performansları, yetenekleri, profesyonellikleri vb. sorular sorulmuştur. Ayrıca İngiltere'de lider adaylar sunum yaparken veya bir toplantıya başkanlık ederken gözlemlenir. Eğitim sürecinde deneyimli bir okul müdürü ile çalışma, okul iyileştirme projelerinde yer alma gibi faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Özellikle son yıllarda okul müdürlerinin uygulamalı eğitim programları ile yetiştirilmesine ve edindikleri bilgileri uygulanmasına özen gösterilmiştir (Balci vd., 2007).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Devlet okulu faaliyetlerinin iyi bir iş çıkarması için okul yönetiminin kurumla alakalı tüm bilançoları incelemesi ve olup biteni farklı açılardan da görebilmesi gerekir. Devlet okullarında yönetim sürecinin hem bireysel hem de kitlesel özellikler sergilemesi ve bununla alakalı olarak bu gidişatın belirsizliği, karmaşıklığı ve yönetimle ilgili uygulamaların bir biri ile ilişkili olması, okul yönetimlerinin “stratejik bir yaklaşım tarzına” sahip olmasını zorunlu kılmıştır (Glatter ve Kydd, 2003).

21. yüzyılda dünyada küreselleşme, teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, insani gelişmenin artan önemi gibi faktörler, dünyadaki değişimler şüphesiz okulları etkilemektedir. Bu okul değişimlerinden okul personeli, öğrenciler, veliler ve çevre etkilenmektedir. Okul yöneticilerinin okuldaki diğer aktörlerin beklentilerine cevap verebilmesi için diğerlerinden önde olmaları gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz

yüzyılda çocukların eğitim hayatıyla daha fazla ilgilenen ve karar veren ebeveynler, eğitim beklentisindeki artışa göre okul yöneticilerini ve öğretmenleri sorumlu tutmaya çalışmakta, okulda gerçekleştirilen faaliyetlerin önemli parçalarının okul yöneticileri tarafından gerçekleştirildiği fikriyle sorumluluğu onlara yüklemektedir. Ayrıca öğrenciler, eski dönemlere göre becerilerinin farkında olan, okul tercihlerinde daha dikkatli davranan, sınıf içinde ve sınıf dışında paydaşlarıyla birlikte tüm sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerinde aktif olan, yönetimi ve zorlamayı sorgulayan, çelişkilerle daha çok iç içe olan bir yapının içinde bulmaktadırlar. Buna göre okul liderleri, hizmet ettikleri kitlelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için gelişerek yeni roller üstlenmelidir. Değişen bu koşullar ve rollerle birlikte okul yöneticilerinin liderlik rollerinin de değişmesi bir mecburiyet haline gelmiştir. Mevcut yönetim ilke ve yöntemleri, çeşitli baskılar altındaki okul yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Geleneksel yapının devamını savunan uzlaştırmacı yönetim modeli, çeşitli grupların baskısına dayanmamaktadır. Acil durumlara müdahale bugün devlet okullarında çok önemli bir hale gelmiştir. Kurumun amaçları ile kurumla ilişkili tüm unsurların beklentileri örtüştüğünde meydana gelen ilkeler bu okul için en iyi ilkeler haline gelmektedir. Yeni eğitim yönetimi anlayışına göre her geçen gün yenilenen ve değişen dünyadan mesul olan, insanı odak noktasına koyan liderlik, bilimsel bilginin önemi, kurumlarda standart kriterler ve kalite, globalleşen dünyada toplumlar, çok kültürlü okullar gibi etmenler eğitim yönetiminin içeriğinin belirlenmesini sağlamaktadır (Balci, 2011).

Bir taraftan da, bu faktörler mevcut okul yöneticisi yetiştirme çabalarını tartışmaya açmıştır. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin toplumdaki çatışma, ideolojik hareketler ve ekonomik gelişmeler gibi önemli sorunlardan etkilenmedikleri söylenemez. İhtiyaç duyulan şey, değişen ve güncel durumlara göre bir şekilde uyarlanabilen esnekliğe sahip kapsamlı kurallar ve kurumsal yapılarıdır (Özoğlu, 2010).

Türkiye'de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasıyla ilgili standartlar henüz yeterince geliştirilmemiştir. Ancak okul yöneticisi yetiştirmedeki sorunlar sadece Türkiye'de olmamakla birlikte gelişmiş ülkelerde de mevcuttur. Mevcut bir sorunun farkında olmak ve onu çözmek için irade geliştirmek önemlidir. Okul yönetimlerinin seçimi ve yetiştirilmesi, ülkenin kamu yönetim sistemi ile bağlantılıdır. Örneğin; Japonya merkezi bir yapıya sahiptir ancak yönetici seçiminden yerel yönetimler sorumludur. Amerika'da eyaletlere dayalı bir federal sisteme sahiptir. Birleşik Krallık, merkezi olmayan bir sisteme sahiptir. Bu yapıya uygun olarak; Japonya, İngiltere ve Amerika'da okul yönetimlerinin seçiminde ve atanmasında öğretmenler, veliler, öğrenciler ve yerel yönetimler gibi eğitim aktörlerinden oluşan okul yetkilileri söz sahibidir (Balci vd., 2007). Türkiye'de bu ülkelerden farklı olarak daha merkeziyetçi bir anlayış hakimdir. Ayrıca bu durum dünyadaki yerelleşme yönelimlerinin Türkiye'yi de etkilediğini göstermektedir.

Şimşek (2004), yönetici yetiştirme ile ilgili problemlerin yapısal sebeplerini irdelediği makalesinde, mevcut yönetim anlayışıyla Türkiye'de yönetici yetiştirmenin mümkün olmadığını, merkeziyetçi yapı olmadan daha yerel bir biçimde yönetici yetiştirme konusunda ortaya çıkan tartışmaların önemini vurgulamıştır. Yöneticilerin günümüz şartlarına göre, teknolojik çağa ayak uyduracak biçimde yetiştirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesindeki en belirgin sorunlardan biri uygulamaların objektiflikten uzak olmasıdır. Hükümetler eğitim yönetimlerini ve özellikle de okul yönetimlerini "havalı bir statü" olarak yandaşlarına dağıtmaktan vazgeçmediği ve eğitimi bir kontrol aracı olarak görmeye devam ettiği sürece tarafsızlık sağlanamayacak gibi görünmekte olup, gelişmiş ülkelerde ise genellikle okul yönetimi eğitiminin lisansüstü düzeyde verilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Türkiye'deki üniversitelerde Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlama ve İktisat bölümlerinin görevlerinden biri de eğitim sistemi için idari görevliler yetiştirmektir. Bu fakültelerin yüksek lisans ve doktora programlarında her yıl yüzlerce mezun verilirken, bakanlığın bu alanda lisansüstü eğitimi sadece bir "tercih" olarak gördüğü anlaşılmaktadır.

Türkiye'de sendikaların, özellikle de yetkili sendikaların her anlamda çok fazla söz sahibi olmaları, yine yönetici seçimlerinde bile fazlasıyla etken rol oynamaları, bu etken rolü oynarken de kayırmacılığa kaçarak liyakatsizliği bilerek ya da bilmeyerek teşvik etmeleri, yeni genelgeler ya da yönetmeliklere öneri verirken üye sayısını ve üyelerini düşünerek tekliflerde ve taleplerde bulup diğer meslektaşların haklarını ikinci plana itmeleri ve eğitimle siyasetin dolaylı yoldan kurulmuş bağları sebebiyle günümüzde sadece okul yöneticisi değil kamu yöneticilerinin seçimlerinde de sorunlar vardır ve bahsettiğimiz konular düzeltilmeyip, eğitim öğretimime siyaset karıştığı sürece hep de var olacaktır. Yönetici seçimi belli standartlara bağlanmayıp, her gelen hükümetle değiştiği takdirde gelişmiş

ülkeler düzeyine ulaşmamız zorlaşacaktır. Bu kapsamda yine sendikaların da olumlu etkisiyle lisansüstü eğitime teşvik etmek için “Meslek Kanunu” gibi yeni açılımlar yapılmakta olmasına rağmen üniversitelerde daha kapsamlı işlenmesi gereken bir konu olan Eğitim Yöneticiliği için daha güncel şartlar hazırlanmalıdır. Bu durumun, bakanlık ve üniversiteler arasındaki koordinasyon ile ortadan kalkmasa da en aza indirgenmesine çalışılmalıdır. Yöneticilik öğretmenlik tecrübesine dayandırılabilir yönetici olduktan sonra ayrı bir alan olarak değerlendirilip ona göre bir yol izlenmelidir. Yönetimlerin seçiminde çevresel şartların, eğitim sisteminin ve diğer akademik faktörlerin de önemli olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Gelişen dünya ve ülkeler göz önüne alınarak günümüz şartlarına uygun seçme ve yetiştirme kriterleri belirlenmelidir. Ancak eğitim sisteminin bu duruma zarar verdiği unutulmamalıdır ve yöneticilerin yetiştirilmesinde üniversitelerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır (Balcı vd., 2007).

Okul Yöneticiliğinin bir uzmanlık alanı olarak geliştirilmesi ve Türkiye’deki yönetmeliklere ek olarak yöneticilikle ilgili profesyonelliğe doğru gidilmesini sağlayacak düzenli eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir. Ana gövde metni (Times New Roman, 11 punto, Normal, İki yana yaslı, Satır Aralığı: 1, Aralık Önce ve Sonra 6 nk).

KAYNAKÇA

- Arslan, H. (16–17 Mayıs 2002). Okul Müdürlüğünü Geliştirme Programları. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara.
- Aydoğan, İ. /2008). Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkileme Becerileri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Dergisi 14(25), 33-51
- Aytaç, T. (2002). Post-modern eğitim yöneticisi. İçinde, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16-17 Mayıs, 59-64.
- Balcı, A. (2011). Eğitim Yönetiminin Değişen Bağlamı ve Eğitim Yönetimi Programlarına Etkisi, Eğitim ve Bilim, 36 (162): 196-208.
- Balcı, A. ve Çınkır, Ş. (16–17 Mayıs 2002). Türkiye’de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu. Ankara.
- Balcı, A., Memduhoğlu, H. B., İlhan, A., Erdem, M. ve Taşdan, M. (21-22 Haziran 2007). Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri İlköğretim Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi. II. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara.
- Bartell, C. A. ve Willis, D. B. (1987). American and Japanese Principals: A Comparative Analysis of Excellence in Instructional Leadership. Annual Meeting of the American Educational Research Association. Washington DC.
- Brundrett, M. (2001). The development of school leadership preparation programmes in England and the USA: A comparative analysis. Educational Management Administration Leadership, 29, 229-245.
- Bursalioğlu, Z. (1982). Eğitim yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
- Bursalioğlu, Z. (2008). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. 14. Basım Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Varolan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 249-274.
- Çelik, V. (16–17 Mayıs 2002). Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Politikasına Yön Veren Temel Eğilimler. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu. Ankara.
- Çelik, V. (2002) Okul Kültürü ve Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara
- Glatter, R. ve Kydd, L. (2003). Best Practice' in Educational Leadership and Management: Can We Identify It and Learn from It? Educational Management Administration Leadership, 31(3) :233.
- Harmancı, F. M. (2007). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. Ali Balcı (Editör). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri (s. 35–54). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

- Keskinkılıç, K.(2007). Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi, Pegem Yayıncılık, Ankara.
- NASSP (2010). National Principal of the Year 2011, Award Application, National Association of Secondary School Principals. <http://www.principals.org/portals/0/content/59974.pdf> (26.04.2021).
- NCTD (2010b). Training Program for Mid-Career Teachers. http://www.nctd.go.jp/PDF/t_program.pdf (26.04.2021).
- Özalp, İ.(1995). Yönetim ve organizasyon. Eskişehir: Metin Ofset Matbaacılık.
- Seçkin, Turgut (2019) Okul Müdürlerinin Görevlendirmelerinde Esas Alınan Kriterlere İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Şimşek, Hasan (2004). Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı Örnekler ve Türkiye için Öneriler. <http://www.hasansimsek.net/files/EĞİTİM%20YÖNETİCİLERİNİN%20YETİŞTİRİLMESİ.doc> (28.04.2021).
- Taymaz, H.(2002). İlköğretim Ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002
- Tekışık, H. H. (2009, Kasım). Türkiye’de öğretmen, eğitim yöneticisi ve denetçisi (müfettiş) yetiştirmede çıkış yolları. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çıkılmaz Ulusal Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Ankara.
- Turan, Erol (2019). Kamu Yönetimi Temel Kavramlar. Konya:Palet Yayınları
- Uçar, R. ve Uçar, İ. H. (2004). Japon Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Çeşitli Açılardan Türk Eğitim Sistemi İle Karşılaştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1) http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_I/rezzan_ucar.doc
- Weiss, H. C. & Cambone, J. (1994). Principals, shared decision making, and school reform. Educational Evaluation and Policy analysis, 16(3): 287-301.